

Organización del almacén de una empresa distribuidora con base en el sistema ABC y el SLP

N. C. López Altún¹, B.A. Villalobos Martínez^{2*}, L.M. Blanco González², J.K. López Orduña², J. A. Sarmiento Torres²

¹Alumna de la carrera de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carretera Panamericana km 1080, CP 29050, Tuxtla Gutiérrez, México

²Docente del departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carretera Panamericana km 1080, CP 29050, Tuxtla Gutiérrez, México

[*bruno.vm@tuxtla.tecnm.mx](mailto:bruno.vm@tuxtla.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente artículo expone el desarrollo de un proyecto que se enfocó en la redistribución de la distribución de planta de un almacén de una empresa distribuidora de artículos en el sur de México. El proyecto se desarrolló con base en la metodología SLP y el apoyo del sistema ABC para el ordenamiento de los artículos. Antes del desarrollo de las propuestas e implementación de mejoras fue muy importante la realización de un diagnóstico que permitiera establecer una línea base para las condiciones de operación del almacén de la empresa. Finalmente, el desarrollo del proyecto y la paulatina implementación de las mejoras se logró mejorar la organización general del almacén y reducir los procesos relacionados con la carga y descarga de artículos almacenados en un 15% en promedio del tiempo establecido durante el diagnóstico.

Palabras clave: Sistema ABC, SLP, Distribución de planta, reducción de tiempos de proceso

Abstract

The following article presents the development of a project that focused on the redistribution of the plant distribution of a warehouse that belongs to a distribution company in southern Mexico. The project was developed based on the SLP methodology and the support of the ABC system for the ordering of the articles. Before developing the proposals and implementing improvements, it was very important to carry out a diagnosis that would allow establishing a baseline for the operating conditions of the company's warehouse. Finally, the development of the project and the gradual implementation of the improvements will improve the general organization of the warehouse and reduce the processes related to loading and unloading of stored items by 15% on average of the time established during the diagnosis.

Key words: ABC system, SLP, Plant distribution, process time reduction

Introducción

Las empresas en la actualidad comprenden muchos procesos de producción diferentes pero una causa recurrente de problemas es la mala organización de los artículos, maquinarias o áreas de trabajo, en las siguientes secciones se presenta el desarrollo de un proyecto que se enfocó en la mejora de la organización y, a su vez, los tiempos de los procesos principales para la empresa.

Metodología

Para el desarrollo de la metodología de este proyecto se utilizó como base a los pasos de la aplicación de SLP con la elaboración de un diagnóstico previo, para identificar las mayores problemáticas; por lo anterior, la metodología está dividida en esas dos secciones principales.

Elaboración del diagnóstico

Para comenzar con el diagnóstico se clasificaron a los productos de acuerdo a su volumen de ventas, para tener un panorama claro de cuáles eran los productos con mayor demanda por parte de los clientes. De este análisis se presentan a los productos con mayor volumen de ventas, cabe mencionar que se clasificaron de esta manera a los 2000 productos que se ofrecen en la empresa.

Tabla 1. 10 productos más vendidos de los últimos 12 meses, solo se presenta un fragmento de la tabla de 2000 productos.

DESCRIPCIÓN	VENTAS DE ÚLTIMOS 12 MESES
La Moderna marianitas 185gr nuez (20)	\$ 235,652.00
Nutrileche 1 Lt (12)	\$ 142,113.00
Lala 1 Lt deslactosada (12)	\$ 62,394.00
Nissin camaron hot sauce 64gr (12)	\$ 58,832.00
Café único 20 Sob 14Gr (10)	\$ 58,152.00
La Mod marianitas 185gr coco (20)	\$ 43,022.00
Cué tara marías 160gr (20)	\$ 38,436.00
Don vasco capuchino 30gr Charola (20)	\$ 35,985.00
Azúcar zulka 1 kg std (10)	\$ 30,862.00
La Moderna fideo 2 200 gr (20)	\$ 29,632.00

Además de la lista de productos se elaboró un plano de planta para poder definir claramente en donde se encontraban almacenados los productos al momento del inicio del estudio, para poder establecer un punto de partida y uno de finalización para los productos en caso de ser necesario. Es plano se presenta en la siguiente figura.

Figura 1. Plano con la distribución de planta actual del almacén de la empresa.

Para todos los productos que entran al almacén de distribución de la empresa se realizan dos procesos fundamentales, uno es el proceso de descarga, que comprende todas las actividades que corresponden a la recepción de un producto hasta su colocación en el respectivo lugar de almacenamiento, el otro es el proceso de carga, el cual comprende todas las actividades desde la recolección de un artículo hasta su colocación segura en el respectivo vehículo de transporte.

Para establecer una línea base de las condiciones previas al proyecto de ambos procesos se realizó un estudio de tiempos con cronómetro para determinar los tiempos actuales de carga y descarga, para esto se eligió al producto con un mayor volumen de ventas para tener una referencia, ya que no era posible realizar un estudio para cada uno de los productos que se venden en la empresa. Los resultados, a modo de resumen, se presentan en las siguientes tablas.

Tabla 2. Resultados del estudio de tiempos con cronómetro para las actividades del proceso de carga del producto con mayor volumen de ventas (Galletas la Moderna Marianitas 185 gr).

Cargas			
Num. De pasos	Tareas a Realizar	Tiempos	Tiempos en Minutos
1	Abrir la cortina	15 seg.	0.25min
2	Organizar los operarios que haran la carga que son 4.	30 seg	0.5min
3	Checar factura de productos.	1Min.	1min
4	Pedir los productos que se quiere.	30 seg	0.5min
5	Buscar los productos.	5 min	5min
6	Llevarlos al trailer donde se transportara a su destino. (carga)	3 Min.	3min
7	2 Supervisoras y el chofer, checan si es la cantidad que se pidio, si es el sabor este caso es Nuez, y el gramaje.	1Min.	1min
8	Operarios acomodan los productos dentro del trailer.	8 min	8min
9	Se realizan de nuevo las actividades 5,6,7,8. son 20 tarimas.		30min
10	Checar las notas las dos supervisora y el chofer.	1Min.	1min
	Total de horas		50 Min. Y 25 seg

Tabla 3. Resultados del estudio de tiempos con cronómetro para las actividades del proceso de descarga del producto con mayor volumen de ventas (Galletas la Moderna Marianitas 185 gr).

Descargas			
Num. De pasos	Tareas a Realizar	Tiempos	Tiempo en Minutos
1	Abrir la cortina bodeguero-supervisora	15 seg.	0.25min
2	Organizar los operarios que haran la descarga que son 4.	30 seg	0.5 min
3	Checar factura de productos.	1 min	1 min
4	1 operario mete una tarima.	15 seg	0.25 min
5	3 operarios acomodan el producto en la tarima para empezar hacer la descarga.	8min	8 min
6	1 Supervisora y bodeguero, checan si es la cantidad que se pidio, si es el sabor este caso es Nuez, y el gramaje.	5 Min.	5 min
7	1 operario desplaza el producto a su lugar.	3min	3min
8	Reresa a la descarga	1 min	1min
9	Se realizan de nuevo los pasos 4,5,6, 7 y 8, hasta que termine la mercancia son 20 tarimas.		34 min y 5 seg
10	Verifican supervisora y bodeguero si tuvieron la misma cantidad de producto o entro todo lo que se pidio.	1Min.	1 min
	Total de horas		54min. Y 5 seg

Para hacer más profundo el diagnóstico, se muestra un diagrama de recorrido que señala el desarrollo de las actividades presentadas en las tablas 2 y 3. Se agregaron puntos de colores que corresponden a las tareas de cada una de las tablas; para los puntos donde se acumulan muchos puntos significa que todas las actividades se realizan en la misma área. Finalmente, cabe señalar que no se agregan las tareas número 9 de ambos procesos ya que implican la repetición de otras actividades.

Figura 2. Diagrama de recorrido para la actividad de carga (en rojo) y descarga (en verde) para el producto con mayor volumen de ventas en el último año.

Finalmente, al realizar un recorrido durante la realización de ambos procesos y de las instalaciones de la empresa en general se pudieron realizar las siguientes observaciones:

- Los productos están desorganizados constantemente.
- No hay suficiente espacio para todos los productos
- No existe un límite en la compra de productos.
- Los productos no tienen un lugar en específico o si lo tienen no se respeta.
- Existen constantes conflictos en la búsqueda de artículos.

Con las observaciones anteriores se finalizó el proceso de diagnóstico y se procedió al desarrollo de la propuesta de mejora una vez que se había establecido el estado del almacén.

Desarrollo de la propuesta de mejora

El primer paso del desarrollo de la propuesta fue la realización del análisis cantidad-producto, para resumir este análisis se presenta la siguiente tabla, en donde se observan solamente a los 10 principales productos aunque se elaboró para la totalidad de ellos.

Tabla 4. Resumen del análisis cantidad-producto para los artículos comercializados por la empresa.

NUM.	ARTICULO	VENTAS	VALOR EN EXISTENCIA	% DE VALOR EN VENTAS	% DE VALOR EN EXISTENCIA
1	GAMMN200	\$ 235,652.00	\$ 966,218.40	8.53%	2.37%
2	LENL1000	\$ 142,113.00	\$ 485,042.40	5.14%	1.19%
3	LELLD012	\$ 62,394.00	\$ -	2.26%	0.00%
4	SPVNCA12	\$ 58,832.00	\$ 470,025.00	2.13%	1.16%
5	CAUNIO14	\$ 58,152.00	\$ 3,453,248.73	2.10%	8.49%
6	GAMMC200	\$ 43,022.00	\$ 26,839.40	1.56%	0.07%
7	GACMO0020	\$ 38,436.00	\$ 457,374.08	1.39%	1.12%
8	CADVCP20	\$ 35,985.00	\$ 225,922.86	1.30%	0.56%
9	AZSTZUL1000	\$ 30,862.00	\$ 470,050.00	1.12%	1.16%
10	SPMOF002	\$ 29,632.00	\$ 191,280.96	1.07%	0.47%

El siguiente paso de la metodología fue el análisis del flujo de los productos, para lo cual se elaboraron diferentes diagramas de recorrido para los principales productos.

El siguiente diagrama se presenta a modo de resumen de todos los que se elaboraron, en este caso para el producto con mayor volumen de venta. Cabe mencionar que este diagrama es el mismo que el de la figura 2, pero solo se presenta el desarrollo de los recorridos, para el detalle de las actividades es necesario consultar la figura 2 y para verificar los tiempos por actividad se puede referir a las tablas 2 y 3. Finalmente, las actividades representadas en el diagrama se repitieron en promedio 3 veces al día cada una, aunque cabe mencionar que la repetición de las mismas depende de la demanda de los artículos y las condiciones del mercado.

Los diagramas anteriores permitieron establecer una ubicación óptima para cada una de las áreas principales de la empresa, identificando que esta no varía mucho de la ubicación actual de las áreas generales de la empresa, aunque si requiere algunos cambios en la ubicación de las instalaciones de almacenamiento que podrían resultar complicados. El diagrama de relación entre áreas permitió definir aquellas áreas que mantienen una fuerte relación entre sí y deben estar unidas, el diagrama de relación de actividades permitió definir una distribución posible manteniendo las relaciones entre las áreas y, finalmente, el diagrama de relación de espacio permitió analizar si la distribución del diagrama previo era compatible con los requerimientos de espacio.

Una vez definida la ubicación ideal se contrastó con las limitaciones prácticas para el desarrollo de la alternativa de distribución y, una vez analizadas, se determinó que resulta muy costoso para la empresa hacer los cambios sugeridos por la propuesta, pero a la vez se cree que si se optimiza la distribución de los artículos en las instalaciones actuales, se puede obtener un beneficio considerable para una actividad relativamente pequeña o sencilla de realizar/

Para lograr lo mencionado anteriormente se dividieron a los productos en 3 familias, de acuerdo a su volumen de ventas identificado al inicio del trabajo, para asegurarse de colocarlos en un punto ideal según este criterio de importancia; la familia de productos A cuenta con 536 artículos, la familia B cuenta con 1079 artículos y la familia C cuenta con 139 artículos. A continuación, se presenta un ejemplo de la tabla correspondiente a parte de los artículos que corresponden a la familia A, con mayor volumen de ventas.

Tabla 5. Productos que corresponden a parte de la familia A, con el mayor volumen de ventas.

NUM.	ARTICULO	VENTAS	ARTICULOS EN EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR EN EXISTENCIA	% ACUMULADO	PARTICIPACION ACUMULADA PRODUCTOS	% PRESENTACION DE INVENTARIOS	% REPRESENTACION PRODUCTOS
1	GAMMN200	\$ 235,652.00	6840	\$ 141.26	\$ 966,218.40	2.37%			
2	LENL1000	\$ 142,113.00	2929	\$ 165.60	\$ 485,042.40	3.57%			
3	LEL10012	\$ 62,394.00	0	\$ 204.00	\$ -	3.57%			
4	SPVNCAL2	\$ 58,832.00	6267	\$ 75.00	\$ 470,025.00	4.72%			
5	CAUNO14	\$ 58,152.00	5744.5	\$ 601.14	\$ 3,453,248.73	13.21%			
6	GAMMC200	\$ 43,022.00	190	\$ 141.26	\$ 26,839.40	13.27%			
7	GACMO020	\$ 38,436.00	4408	\$ 103.76	\$ 457,374.08	14.40%			
8	GADVOP20	\$ 35,985.00	1818	\$ 124.27	\$ 225,922.86	14.95%			
9	AZSTZUL1000	\$ 30,862.00	2686	\$ 175.00	\$ 470,050.00	16.11%			
10	SPMOF002	\$ 29,632.00	2028	\$ 94.32	\$ 191,280.96	16.58%			
11	LENP0120	\$ 28,934.00	3408	\$ 194.80	\$ 663,878.40	18.21%			
12	GACPA0150	\$ 27,303.00	4992	\$ 112.23	\$ 560,252.16	19.59%			
13	SPLFECD NG	\$ 25,678.00	1104	\$ 82.11	\$ 90,649.44	19.81%			
14	ACPU1000	\$ 25,011.00	0	\$ 253.90	\$ -	19.81%			
15	CRAJAO10	\$ 23,772.00	798.2	\$ 334.59	\$ 267,069.74	20.47%			
16	BLCAD499	\$ 23,489.00	765	\$ 78.95	\$ 60,396.75	20.61%			
17	DTESPO250	\$ 23,375.00	3941	\$ 247.94	\$ 977,131.54	23.02%			
18	DTESPO500	\$ 22,456.00	4865	\$ 247.94	\$ 1,206,228.10	25.98%			
								79.90%	0.01%

Con las tablas correspondientes a las 3 familias de productos (A, B y C) se estableció una propuesta viable para la distribución del almacén y de cada una de las familias de artículos dentro del mismo. Este resultado se presentará en la siguiente sección del documento.

Resultados y discusión

Una vez realizada la metodología del SLP y los análisis al inicio del proyecto, se pudo establecer una distribución ideal que cumplía con todas las condiciones necesarias. Del análisis del diagrama de recorrido se determinó que no era necesario modificar la distribución física de las áreas de la empresa ni de las instalaciones de almacenamiento ya que los artículos se encontraban más bien desorganizados en diferentes ubicaciones, lo que provocaba la necesidad de duplicar o triplicar recorridos, incluso por unidades de un mismo artículo.

Aunado a lo anterior, la modificación, reacondicionamiento o reubicación del equipo de almacenamiento representaba un costo elevado una mejora para la empresa y hasta el momento no se tiene a la mano evidencia significativa que esto traería un beneficio para la empresa; no obstante, lo que si resultaba indispensable era la redistribución de los artículos para tener a todos los artículos de un mismo tipo en una sola ubicación, así como a toda una familia de productos en un lugar fácilmente identificable, por lo que se elaboró la distribución presentada en la siguiente figura.

Figura 5. Distribución propuesta para los artículos de la empresa, en rojo, las áreas designadas para la familia de artículos A, en amarillo las áreas designadas para la familia de artículos B y en verde las áreas designadas para la familia de artículos C.

Con la distribución de artículos propuesta se estableció un nuevo tiempo para los procesos de carga y descarga para poderlos comparar con los establecidos al inicio del proyecto, obteniendo los siguientes resultados en promedio:

- Para el proceso de carga se pasó de un tiempo promedio de 50 minutos con 25 segundos a 42 minutos con 52 segundos.
- Para el proceso de descarga se pasó de un tiempo promedio de 54 minutos con 5 segundos a 45 minutos con 51 segundos.

Estos resultados en los tiempos de procesos promedio corresponden a aproximadamente una reducción de 15% para ambos procesos, lo que confirma que la nueva ubicación de los productos ofrece una solución viable al problema de la organización y de los tiempos de carga y descarga.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro, se debe considerar una mejora al proceso de compras, ya que, si bien se ha organizado el almacén y la ubicación de los artículos, esta nueva distribución, no será capaz de almacenar a los artículos que se compran si no se tiene un límite para este proceso.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto demostró que fue posible implementar una propuesta sencilla y rentable, de manera efectiva, que redujera los tiempos de proceso y que mejora la organización de la empresa con resultados comprobables. Cabe mencionar que estos resultados se obtuvieron con una mínima cantidad de inversión, ya que no fue necesario adquirir nuevos equipos para el almacenamiento, ni siquiera fue necesario reubicar los equipos, sino que solamente fue necesario reubicar los artículos, proceso que, si bien comprobó ser lento debido a la cantidad de artículos, resultó rentable dados los resultados obtenidos en el proyecto.